

Redukcija i restauracija dijakritike u srpskohrvatskom (šišana / dešišavanje)

Istraživački podaci i metode — prateći materijal uz preprint

Ilya V. Osipov

2026 · DOI: 10.5281/zenodo.20688771

Contents

1. Pojava i osnovni okvir interpretacije	2
2. Struktura zadatka i algoritam	2
3. Podaci i izgradnja leksikona	4
4. Tabela razrješavanja — statistika (bez sirovih redova)	5
5. Studija 1 — kako ljudi zaista pišu	5
6. Studija 2 — anatomija zadatka restauracije	7
7. Prebacivanje koda — strukturna nemogućnost i filter	8
8. Simetrični eksperiment (glavni rezultat)	8
9. Petlja istraživanje↔implementacija	10
10. Zaključci i methodske pouke	11
11. Okvir istraživanja, doprinosi i planirana validacija	12
12. Reproducibilnost	12
13. Porijeklo podataka i licence	13
14. Srodni radovi	13

Napomena autora. Autor je jednim dijelom jugoslovenskog porijekla i jezik uči iz knjiga. Raditi na jezicima srpskohrvatske grupe i pružiti im makar skroman doprinos za njega je istinska čast i zadovoljstvo.

Ovaj dokument bilježi podatke, metode, mjerenja i zaključke na kojima počiva istraživanje, kao i način na koji je ono provedeno, tako da se rezultati mogu interpretirati, ponovo koristiti i reprodukovati. On **ne** sadrži sirove tabele za razrješavanje višeznačnosti (desetine hiljada redova oblika gola-forma→akcentirani-oblik); one su sažete statistički i u cjelini se mogu regenerirati iz toka obrade opisanog u §3 i §12.

Mehanizam za restauraciju objavljen je kao biblioteka otvorenog koda **ioDiacritics** (MIT), bez upotrebe vještačke inteligencije — to je softverski artefakt ovog istraživanja; u cijelom dokumentu referira se na fiksiranom commit-u be745a6 (2026-06-13): <https://github.com/ilya000/ioDiacritics/tree/be745a65> s pokaznim aplikacijama u <https://github.com/ilya000/ioDiacritics-Demos>. To je mali, deterministički mehanizam koji u potpunosti radi bez mreže (leksikon + frekvencijski prior + konzervativni zaštitni filteri; bez servera, bez modela mašinskog učenja, bez slanja korisničkog teksta s uređaja). Istu biblioteku autor ugrađuje i u dvije korisničke macOS aplikacije — **PolyType** (adaptivna tastatura / pomagalo pri unosu) i **SlipWay** (menadžer međuspremnika nastao forkovanjem aplikacije **DrPaste**, <https://github.com/ilya000/DrPaste>) — preko istog bezstatnog ugovora str → str.

Dostupnost softvera i interesi. Biblioteka, okvir za evaluaciju i objedinjeni rezultati otvorenog su koda (MIT), a istraživanje je u potpunosti reproducibilno iz otvorenih podataka; sama biblioteka nije komercijalni proizvod. Jedini interes koji treba navesti jeste to da isti autor razvija dvije gore navedene aplikacije koje ugrađuju biblioteku. To ne utiče na istraživanje: svaki navedeni broj generiran je skriptama nad otvorenim podacima, nijedan nije preuzet iz ranije literature, a validacioni korpusi nezavisni su od izvora leksikona.

1. Pojava i osnovni okvir interpretacije

U digitalno posredovanoj komunikaciji na srpskohrvatskom korisnici redovno uklanjaju latiničku dijakritiku č ć š ž đ (dž) i kucaju ASCII oblike — *šišani* tekst (ošišana latinica); njihovo vraćanje jeste *dešišavanje*. Pravopis je digrafičan (ćirilica i latinica u paralelnoj upotrebi), a šišani latinički registar stoji uporedo s oba.

Zadatak se ne tretira kao **ispravljanje grešaka**, nego kao **restauracija namjere**: autor teksta znao je tačan oblik i izostavio dijakritiku zbog okruženja za unos, a ne iz neznanja. Tri posljedice upravljaju svakom odlukom u dizajnu i evaluaciji ovog rada:

- nikada ne dirati token na stranom jeziku u tekstu s prebacivanjem koda (code-switching);
- nikada ne poništavati način pisanja koji je korisnik izabrao;
- trošak pogrešne korekcije daleko premašuje trošak propusta — **prvenstvo preciznosti** (precision-first).

Zadatak je definisan na nivou dijasistema (srpskohrvatski makrojezik sr/hr/bs), a ne pojedinačnog jezika; jedan mehanizam, sa zasebnim jezičkim paketima podataka, opslužuje sva tri standardna varijeteta. Okvir je namjerno **operativan i neutralan**: ISO 639-3 hbs koristi se kao tehnička oznaka, izuzimanja varijeteta vrše se po računskom kriteriju, a ne po procjeni jezičkog statusa, dok se jezički paketi i korisnički interfejs drže odvojeno. To je važno jer se status srpskohrvatskog („jedan makrojezik s varijantama“ naspram „odvojeni jezici“) različito doživljava širom regiona.

Granica obuhvata. U obuhvatu: latinički jezici čija se dijakritika svodi na ASCII (bosanski/hrvatski/srpski; potencijalno češki/slovački/poljski/slovenački, rumunski, mađarski, turski sa slučajem lokalnog *ı/i*, te njemačko proširenje digrafa). Izvan obuhvata: romanizacije s promjenom pisma (Arabizi, Greeklish, ćirilička transliteracija), koje su preslikavanja pisma tipa „više-na-više“ — drugi razred problema. Najteža unutrašnja granica jeste vijetnamski (ton + vokalske oznake), gdje je pristup zasnovan samo na leksikonu slab. Glavni rizik projekta jeste nekontrolisano širenje obuhvata.

2. Struktura zadatka i algoritam

Mehanizam za restauraciju jeste model zasnovan na leksikonu i prioru, s tvrdim filterom. Potpun izvršni referentni primjer jeste samostalni Python modul (port mehanizma + tok obrade + evaluacija + demonstracija). Isječci u nastavku služe kao smisaono sidro; brojevi u ovom odjeljku odnose se na srpski ako nije drugačije naznačeno.

2.1 Šišanje (gubitno preslikavanje znakova — osnovna operacija). Znak đ ima dvije varijante šišanja jer su ga starija kodiranja različito tretirala: tip A đ→dj, tip B đ→d. Treba imati u vidu da se dž šiša preko grane za ž kao d+ž→dz, a ne preko grane za đ; veliko slovo preslikava se Đ→Dj (tip A) / Đ→D (tip B).

```
DIA = set('ććššžđ')
def shave(w, dj='dj'):
    # tip A: đ→dj ; tip B: dj='d'
    m = {'ć':'c','ć':'c','š':'s','ž':'z','đ':dj}
    return ''.join(m.get(c, c) for c in w)
```

2.2 Obrnuti indeks s dvostrukim kodiranjem znaka đ (unaprijed razrješava nedoumicu segmentacije dj/d, pa pri izvršavanju nikada ne treba pogađati kako je pojedini autor ošišao đ). Oblici koji su isključivo vlastite imenice drže se u zasebnom skupu i nikada se ne miješaju u indeks — odluka u duhu prvenstva preciznosti, jer su sudari ime/leksema glavni izvor pogrešnih korekcija.

```
idx = defaultdict(set)
for w in common:
    idx[shave(w)].add(w)
    # common = ispravni oblici malim slovima
    # tip A (đ→dj)
    b = shave(w, 'd')
    # tip B (đ→d)
```

```

if b != shave(w): idx[b].add(w)
# oblici koji su samo vlastite imenice idu u zaseban skup, NE u idx

```

Dvostruko kodiranje košta otprilike 1,37× više ključeva, što je trošak uklanjanja čitavog razreda višeznačnosti pri izvršavanju.

2.3 Proširenje leksikona pomoću spylls. Standardni Hunspell unmunch nečujno ispušta afiksalske razrede s numeričkim oznakama — gubi visokofrekventne oblike poput *bi*, *reka*, *smo*, *kaže* — što daje 21,5% leksema van leksikona (OOV) na novinskom korpusu. Ručno proširenje sufiksa/prefiksa pomoću spylls, uključujući unakrsni proizvod (sufiks na sufiks i prefiks preko sufiksa), spušta OOV na **2,26%**. Pouka je opšta: uvijek verifikovati potpunost proširenja na izdvojenom tekstu, a tek onda se osloniti na pokrivenost leksikona.

2.4 Filter i klasifikacija dokumenta (strani filter, ≥2 svjedoka). „Svjedok“ je ASCII token čiji je jedini kandidat za restauraciju jednoznačan i koji sam po sebi nije ispravna leksema niti se nalazi na listama najfrekventnijih stranih oblika. Bez stranog filtera, tokeni poput *music*→*mušić*, *is*→*iš* ulaze u skup svjedoka i klasifikator pogrešno označava engleski tekst kao šišani srpskohrvatski.

```

def doc_script(text, idx, common, proper, en=frozenset()):
    letters = [c for c in text if c.isalpha()]
    if not letters: return 'empty', 0
    cyr = sum(1 for c in letters if CYR_RE.match(c))
    if cyr/len(letters) > 0.5: return 'cyrillic', len(letters)
    toks = ALPHA.findall(text.lower())
    has_dia = any(set(t) & DIA for t in toks)
    witness = 0
    for t in toks:
        if set(t) & DIA: continue
        if t in en: continue # STRANI FILTER
        if t in common or t in proper: continue
        cand = idx.get(t)
        if cand and len(cand) == 1: witness += 1
    if has_dia and witness < 2: return 'latin_full', len(toks)
    if witness >= 2 and not has_dia: return 'shishana', len(toks)
    if witness >= 1 and not has_dia: return 'shishana_weak', len(toks)
    if witness >= 2 and has_dia: return 'mixed', len(toks)
    return 'latin_plain', len(toks)

```

Šest izlaznih razreda (*cyrillic* / *latin_full* / *shishana* / *shishana_weak* / *mixed* / *latin_plain*) koristi se i kao detektor načina pisanja u proizvodu i kao mjerni instrument u §5.

2.5 Gornja granica B2 = masa nemodalnih kandidata (efektivna višeznačnost). Strukturni razred višeznačnih oblika naduvan je vrlo rijetkim oblicima (npr. *da=da*, 12,2 mil. naspram 169 pojava). Brojanje višeznačnih *tipova* stoga precjenjuje težinu. Ispravna mjera jeste masa greške koju frekvencijski prior gubi ako uvijek bira modalno čitanje:

```

total_mass = err_mass = 0
for k, cand in idx.items():
    masses = {w: freq.get(w, 0) for w in cand | {k} if w in words or w == k}
    m_total = sum(masses.values())
    if m_total == 0: continue
    modal = max(masses.values()) # prior uvijek uzima modalni oblik
    total_mass += m_total
    err_mass += m_total - modal
# gornja granica B2 = err_mass / total_mass ≈ 0,4934% greške na nivou tokena

```

2.6 Restauracija pri izvršavanju (logika).

```

restore(word, prev, next, isForeign):
    key = full_shave(word) # normalizuj prljavo/parcijalno šišanje
    if word == canonical(key): return nil # ne diraj ispravan tekst
    cand = idx[key]

```

```

if cands is None: return nil # nije u jeziku → propusti (filter)
if not serbianContext and isForeign(word): return nil # binarni strani filter
if key in cands and any(c has diacritic for c in cands): # višeznačno (sto/što)
    row = resolve_table[key] # Poluga 1
    if row and (row.policy == 'G0' or (row.confidence >= 0.95 and row.winner != key)):
        if key in numeric_guard and neighbor_is_number(prev, next): return nil # "100 sto"
        return row.winner
    return nil # HOLD → propusti
if len(diacritic_forms) == 1: return that_form # determinističko
return most_frequent(diacritic_forms) # frekvencijski prior

```

Varijanta za tok (restore_text, kucanje uživo) štiti samo **lijevi** kontekst, baš onako kako tastatura vidi tekst; varijanta za pripremljeni tekst (restore_prepared_text, cijeli sadržaj) štiti i **lijevi i desni** kontekst (gledanje unaprijed). Obje su čiste funkcije str → str, bez mreže i bez stanja — što i omogućuje da isti mehanizam stoji unutar metode unosa, transformacije međuspremnika i biblioteke koja radi bez mreže.

3. Podaci i izgradnja leksikona

3.1 Korišteni korpusi (8 registara + zlatni standard).

Izvor	Tip	Veličina
SETimes.SR 2.0	kurirane vijesti (zlatna evaluacija)	74.000 tokena / 3.891 rečenica
Frekvencijska lista OpenSubtitles (FrequencyWords)	titlovi, frekvencije	283 mil. tokena / 1,9 mil. tipova
Hunspell sr-Latn → spylls unmund	leksikon	2,36 mil. opštih + 0,85 mil. vlastitih
redi wikipediaweb.sr.tm (srWaC)	web-leksikon / TM	1,62 mil. ključeva
ReLDI-NormTagNER-sr 3.0	tvitovi, ručne oznake T/L	3.748 tvitova
SentiComments.SR	filmski komentari, parovi orig/korig (zlatni)	3.490
Forum <i>krstarica</i> (vlastiti krol v1/v2)	opći UGC	1.466 + 2.927
<i>benchmark.rs</i> (vlastiti krol v2)	IT-forum	2.998
YouTube komentari (uživo)	komentari	733 / 16 videozapisa
EN / DE top-50K	leksikoni filtera	2×50K

3.2 Metoda prikupljanja i pouke. Prvi krol s jednom zajedničkom kvotom „izgladnio“ je jedan sajt (jedan forum popunio je kvotu uoči nego što je drugi dosegnut); rješenje su bile kvote po sajtu uz deduplikaciju po (izvor, sirovi_tekst). Objavljeni korpusi imaju prednost nad samostalno prikupljenima zbog reproducibilnosti i etike; samostalno prikupljanje rezervisano je za registre koji inače ne postoje (živi forumi, presjek iz 2026). Jedan izvor (Reddit) napušten je nakon potpunog blokiranja zahtjeva, što je prihvatljivo — objavljeni korpusi ionako su jači dokaz.

Izvlačenje s YouTube-a samo je po sebi prenosiva metoda: iz konteksta stranice dohvati se stranica videozapisa, locira se token za nastavak unazad od oznake odjeljka s komentarima, šalje se zahtjev na krajnju tačku za komentare i čita se commentEntityPayload. Masovni prijenos iz pregledača vrši se zapisivanjem u dijelovima s vidljivim graničnicima (direktan povratak biva odsječen, a prijenos preko URL-a filtriran). Koristi se dvoprolazna metoda za egzaktno brojanje: pregledač vraća jedinstvene tipove tokena, oni se klasifikuju naspram potpunog leksikona u kontejneru, a skup svjedoka specifičan za korpus vraća se u pregledač radi egzaktnog brojanja na licu mjesta.

3.3 Izgradnja obrnutog indeksa — tri pravila otpornosti. 1. **Minimalna frekvencija (podrazumijevano $\geq 3-5$).** Odbacuje fantomske dijakritičke oblike iz OCR-a/tipfelera (šmo@8, nišam@10, žbog@9) koji bi inače pretvorili bezbjedan ASCII oblik u *lažno višeznačan* ključ. Filter uklanja oko 86% višeznačnih ključeva ($\approx 33.000 \rightarrow \approx 2.000$) bez gubitka odziva — istinski rijetki oblici javljaju se na desetine puta — i smanjuje leksikon (greška korekcije 0,59% \rightarrow 0,36%; 33 MB \rightarrow ~5 MB). 2. **Frekvencija.** Kada je dostupan broj pojava, kandidati se rangiraju po opadajućoj frekvenciji; prior „pobjeđuje najfrekventniji oblik“ ispravan je čak i nad izvornom datotekom poredanom po abecedi. 3. **Veličina slova.** Oblik viđen samo velikim početnim slovom tretira se kao vlastita imenica i odbacuje (prvenstvo preciznosti; inače bi Mozes \rightarrow mozes blokirao čest oblik možeš). Ključ čiji je jedini kandidat jednak njemu samom ide u kompaktan skup invariant (potreban samo filteru), a ne u glavni indeks.

3.4 Recepti po jezicima. - **Hrvatski** — sirova frekvencijska lista (OpenSubtitles) sadrži i država i golo država, što bi zatrovalo indeks, pa se filtrira čistim Hunspell hr koji zadržava samo verifikovane oblike (izbacuje država, zadržava sto/što). Odziv raste monotono s veličinom leksikona: 50.000 \rightarrow 11.338 ključeva/61,5%, puna lista \rightarrow 76.116/79,6%, pa do 156.922. - **Srpski** — jedini Hunspell sr je kontaminiran (navodi gole neoblike poput moze/rec kao ispravne osnove), pa se ne može koristiti kao filter. Izvor je umjesto toga kuriran dijakritički leksikon (ekavski reč/več/način s frekvencijama iz srWaC). Dvije prilagodbe: goli ispravni homografi (da, sto, kuca) ubacuju se kao kandidati da se ne bi prečesto restaurirali, a zaštitna lista ekavskih oblika pokriva oblike kojih nema u ijekavskom Hunspell-u (ispravljajući npr. gde-gđe). - **Bosanski** — uzgojen s 11.350 na 114.092 ključa preko pune bs frekvencijske liste uz filter hr-Hunspell.

Metodski uvid. Oblicima koji nose dijakritiku uopšte nije potreban Hunspell filter: budući da šišanje *uklanja* dijakritiku, prisustvo č/ć/š/ž/đ u frekvencijskoj listi već dokazuje da je oblik istinit. Kroz Hunspell se provlače samo homografi bez dijakritike. Gubitnost šišanja time služi i kao besplatan filter kvaliteta — neposredna posljedica premise da je „šišanje gubitno“.

3.5 Tabela razrješavanja (Poluga 1). Za svaki višeznačni ključ (onaj čiji je goli oblik i sam kandidat) pobjednik se bira nezavisnim frekvencijskim priorom — Leipzig wiki/news, namjerno *ne* iz OpenSubtitles izvora leksikona, kako bi se izbjegla kontaminacija. $conf = \text{freq}(s_dijakritikom) / \sum \text{freq}(kandidata)$; politika je GO ako je $conf \geq \theta$ (0,95), inače HOLD. U paket se ugrađuje kompaktna mapa golo-pobjednik plus numerički zaštitnik. Dekontaminacija priora ključna je: upotreba istog izvora kao leksikon naduvava pouzdanost upravo na onim homografima na kojima bi sistem trebalo da bude oprezan.

4. Tabela razrješavanja — statistika (bez sirovih redova)

Srpska tabela ima **29.682** ključa s kolonama rang · golo · pobjednik · pouzdanost · politika · numerički_zaštitnik · kandidati. Pri $\theta = 0,95$ dijeli se na **8.680 GO / 21.002 HOLD**. Skeniranje 351.994 rečenice pokazalo je da se samo **1.396** GO-pravila ikada aktivira (3.754 se nikada ne aktiviraju — mrtvi rep), pa je isporučena srpska tabela skraćena s 5.150 na 1.396 bez promjene odziva. Skraćivanje je kvantifikovano, a ne pretpostavljeno: od 1.396 zadržanih, njih 896 aktivira se samo rijetko, pa bi ih „top-500“ rez naslijepo odbacio.

Brojevi GO-pravila po varijetetu, nakon ponovne izgradnje sva tri kroz isti graditelj pri $\theta=0,95$ na uporedivom Leipzig prioru: **sr 1.396 · hr 578 · bs 481**. Asimetrija je svojstvo izvornih priora, a ne jezika: ponovo izgrađen čisto, srpski daje 497 GO-pravila (u opsegu hr/bs); veći isporučeni srpski broj potiče iz mnogo većeg izvornog priora, od kojeg je samo ~4% imalo potvrdu u Leipzig-300K. Pune tabele mogu se regenerisati iz toka obrade u §3 i komandi u §12.

5. Studija 1 — kako ljudi zaista pišu

5.1 Gradijent po registrima (udio šišanih na nivou tokena, sa stranim filterom).

Registar	Ćirilica	Šišano
Vijesti (SETimes)	—	~0% (prag 0,08%)
Titlovi	3,35%	4,60%
Forum krstarica (opći)	3,3%	14,8%
Forum krstarica (politika/svakodnevice)	5,8%	21,9%
Twitter (ReLDI)	n/p	32,1%
YouTube uživo (2026)	15,6% dok. / 19,3% tok.	38,8%
Filmski komentari	0,75%	41,5%
benchmark.rs (IT-forum)	2,1%	45,1% (maksimum)

IT-forum — obrazovana, tehnička publika — najviše šiša. Šišanje stoga pokreće **neformalnost registra × okruženje za unos publike**, dvofaktorski model, a ne niska pismenost. Ovo direktno protivriječi objašnjenju zasnovanom na „nemaru/nepismenosti“.

5.2 Bimodalnost (udio šišanih tokena unutar dokumenta, dokumenti s ≥ 3 tokena-dokaza).

Korpus	pol 0	jezgro [0,2; 0,8]	pol 1
Twitter	66,8%	4,9%	27,2%
Filmski komentari	57,0%	3,0%	38,9%
krstarica (opći)	64,2%	9,4%	18,6%
krstarica (politika)	69,9%	3,8%	23,0%
benchmark.rs	45,1%	4,6%	46,7%

U svim korpusima **92-96%** dokumenata leži na polovima, naspram **9,6-30,3%** očekivanih po binomnom nultom modelu (benchmark.rs: 91,8% opaženo naspram 9,6% nultog). Šišanje je diskretan **modus** u koji autor ulazi ili ne; nemar bi gomilao vjerovatnoću na sredini distribucije.

5.3 Selektivno ispuštanje znaka đ. Među otkucanim dijakriticima, đ čini 5,5%; među izostavljanjima autora koji su inače dosljedni iznosi **27-29%** (takođe, međutim, između), a 28% takvih objava ispušta **samo** đ. Ta $\sim 5\times$ prezastupljenost fosil je starijih kodiranja bez znaka đ. Kontrola na čisto šišanom tekstu daje 7,2-7,9%, što potvrđuje da je efekat specifičan za autore koji su inače dosljedni.

5.4 Ortogonalnost u odnosu na ručnu standardnost. Unakrsnim tabeliranjem naših razreda šišanja sa ReLDI ručnim oznakama tehničke (T) i lingvističke (L) standardnosti, šišani tvitovi dijele se otprilike 50/50 po objema osama — izostavljanje dijakritike nije ono što obučeni anotatori označavaju kao nestandardno. (Ograničenje: taj je korpus po dizajnu balansiran 50/50.)

5.5 Replikacija nakon jedne decenije. Ranije ručno kodiranje (Ivković 2013) zabilježilo je 71% / 56,5% de-dijakritizacije na dva novinska sajta. Mjereno podataka iz 2014-2026. istom logikom kroz 8 registara, šišanje je stabilno tokom decenije — to je norma, a ne prolazna moda.

5.6 Metoda mjerenja (prenosivo jezgro). (1) Metoda jednoznačnih parova: svjedoci su goli oblici s jednim kandidatom za restauraciju, koji se ne poklapaju s ispravnom leksemom i nisu na listama najfrekventnijih stranih oblika; stopa šišanja je svjedoci / (svjedoci + tokeni s otkucanom dijakritikom), s pragom šuma oko 0,1%. (2) Dekontaminacija: frekvencijske liste i same su zaražene pojavom (frekvencija golog boze već uključuje ošišano Bože), pa se frekvencija golog oblika korigira oduzimanjem očekivane šišane mase njegovog para, koristeći globalnu stopu šišanja na jednoznačnim parovima (4,65% na titlovima). (3) Strani filter obavezan je u *mjernom* alatu, ne samo u proizvodu — bez njega music, is postaju glavni „svjedoci“. (4) Veliko početno slovo besplatan je signal: svodenje na mala slova stvara lažne parove (4.679 sudara imena), pa zaseban indeks vlastitih imenica obrađuje oblike s velikim početnim slovom.

6. Studija 2 – anatomija zadatka restauracije

6.1 Inventar (s obzirom na veličinu slova, opšti leksikon). 2.355.050 opštih oblika + 851.071 isključivo vlastitih. Tri razreda razrješavanja: invarijantni (bez moguće dijakritike) **1.421.138 = 59,8%**; deterministički (jedan kandidat) **923.635 = 38,9%**; višeznačni **29.682 = 1,25% tipova**. Mjereno po tokenima, višeznačni razred iznosi **9,1%** (vijesti) do **14,0%** (titlovi) — dakle oko 87-91% tokena razrješava se jednim pretraživanjem i bez konteksta. Zamke segmentacije: doslovno dj (kao u *nadjačati*) javlja se u 10.214 oblika naspram đ u 73.973; doslovno dz (kao u *nadzor*) u 1.890 naspram dž u 26.972.

6.2 Gornja granica i koncentracija. Gornja granica leksikona + unigramama jeste **0,4934% greške na nivou tokena**. Ostatak je krajnje koncentrisan: **50% mase greške nalazi se u 13 oblika, a 90% u 397**. „Teški 1%“ stoga je zatvoren, naučljiv skup — kvantitativna osnova tvrdnje da model jezika nije potreban pri izvršavanju za izmjereni ostatak.

6.3 Najfrekventniji istinski minimalni parovi (greška = izgubljena masa nemodalnog čitanja).

golo	masa greške	kandidati (frekvencija)
reci	195.914	reći 209.582 · reci 162.300 · reči 33.614
nas	88.679	nas 399.098 · naš 88.679
vas	87.674	vas 545.500 · vaš 87.674
sto	79.637	što 1.775.707 · sto 79.637
ce / će	56.769	će 847.670 · ce 56.769
gospodo	41.420	gospođo 43.521 · gospodo 41.420
ista	16.876	ista 16.991 · išta 16.876
vise	16.812	više 462.469 · vise 16.812
znaci	14.945	znači 205.163 · znaci 14.945
zao	11.651	žao 200.759 · zao 11.651

6.4 Ljestvica baznih modela (SETimes, 74.197 tokena; višeznačnih 5.663 = 7,63%).

Bazni model	ispravnost (token)	ispravnost (višeznačni)	preciznost	odziv
B0 identitet (ništa ne mijenja)	83,82%	69,4%	100%	0%
B1 samo leksikon	96,43%	69,4%	99,35%	78,4%
B2 + unigramski prior	98,54%	97,1%	98,52%	92,1%
B3 + bigram (5-struka unakrsna val.)	98,65%	98,4%	98,95%	92,4%
redi samo-TM (Ljubešić 2016)	99,66%	98,5%	99,01%	98,7%

Čitanja. B0 = 83,82% jeste dijakritičko opterećenje novinskog srpskog — 16,2% tokena nosi dijakritiku. Skok B1→B2 od **+27,7 pp** na višeznačnim tokenima pokazuje da frekvencijski prior obavlja najteži posao; bigram dodaje tek +1,3 pp povrhu toga. Razlika između B3 i redi-ja **u potpunosti je u odzivu** (92,4 naspram 98,7), a ne u ispravnosti razrješavanja, što znači da je usko grlo pokrivenost leksikona, a ne modeliranje konteksta — replikacija nalaza o ograničenosti pokrivenošću (Krstev i dr. 2018).

7. Prebacivanje koda — strukturna nemogućnost i filter

Za mehanizam koji radi na nivou znaka ili leksikona, ispravan odgovor na stranju sudarnu leksemu — propuštanje — **odsutan je iz prostora hipoteza** ako se ne doda filter. Inventari sudara kvantificiraju izloženost:

- **Engleski top-50K:** 483 sudara; model bez filtera, zasnovan na prioru, *prinudjen* je da pokvari **356** (is→iš, place→plače, nice→niče, music→mušić, case→čaše, use→uše, stand→štant).
- **Njemački top-50K:** 358 sudara, **260** kvarenja, uključujući članove das→daš, der→đer, dem→đem, te los→loš, sah→šah. Za dijasporu njemačkog govornog područja to je glavni scenarij, a ne rubni slučaj.
- redi bez filtera kviri 230 engleskih oblika; djelimično se sam filtrira jer je srWaC sadržao nešto engleskog.

U kontrolisanoj evaluaciji miješanog teksta (400 novinskih rečenica s umetnutim engleskim segmentima), filter podiže cjelovitost engleskih segmenata sa **81,3 na 95,8%** uz trošak od svega **-0,59 pp** ispravnosti na srpskom; ta kriva kompromisa jeste jedna od slika u radu. U stvarnim podacima, vlastiti autorovi forumi sadrže 972 objave s miješanjem jezika — **28,3%** IT-korpora — koje model bez filtera kviri na 166 mjesta (core→ćore ×87, price→priče ×14, music→mušić ×7, case→čaše, basic→basić), svedeno na **0** sa stranim filterom. Trošak filtera je sićušan (nekoliko srpskih oblika poput rec, ce koje sidreni filter vraća). Korisna nuspojava: 100 najčešće pokvarenih oblika čini gotovu listu „ne diraj“ za provjeru isForeign pri izvršavanju.

8. Simetrični eksperiment (glavni rezultat)

Naizgledna međujezička razlika (srpski 93,7% naspram hrvatskog 79,6%) pokazala se kao **artefakt** prisustva tabele razrješavanja i veličine leksikona — a **ne** jezika, žanra ili algoritma. Kada se mehanizam fiksira, tri varijeteta statistički su nerazlučiva. Svi brojevi koriste seed=12345 i **butstrap na nivou dokumenta (grozdovni)**, B=2000: tokeni unutar dokumenta korelirani su (isti autor, registar, navika), pa se intervali pouzdanosti računaju nad dokumentima, a ne nad pojedinim tokenima. Validacioni korpusi nezavisni su od izvora leksikona, i nijedan broj nije podešavan prema cilju.

Isporučeni artefakt sadrži ukupno **427.945 ključeva obrnutog indeksa** kroz tri paketa (bs 114.092; hr 156.922, izgrađen do 171.938 pa frekvencijski skraćen; sr 156.931) i **2.455 pouzdanih pravila razrješavanja** (bs 481, hr 578, sr 1.396). Pasoši pouzdanosti pokrivaju **10.562 dokumenta/objave i 21.185 instanci popravljivih oblika**; balansirana matrica registar × jezik niže pokriva dodatnih **11.310 dokumenata i 30.573 instance popravljivih oblika** pod jednim uporedivim protokolom.

8.1 Početna simetrična mreža (žanr × jezik, razrješavanje ISKLJUČENO, jedan mehanizam). sr-Wikipedia 84,1% [82,9; 85,3]; sr-forum 81,9% [80,4; 83,5]; hr-Wikipedia 82,6% [81,3; 83,9]; hr-forum 80,0% [76,5; 83,3]; preciznost korekcija 99,2–99,9%. Velika naizgledna razlika sr-hr urušava se u intervale koji se preklapaju čim se mehanizam i registar fiksiraju.

8.2 Matrica registar × jezik (razrješavanje ISKLJUČENO, leksikoni izjednačeni po veličini; odziv, 95% IP, preciznost korekcija).

	wiki	news	tatoeba
sr (156.931 klj.)	84,1 [82,9; 85,3] · pk 99,8%	82,2 [81,1; 83,3] · pk 99,4%	86,7 [84,6; 88,7] · pk 99,9%
hr (156.922)	87,4 [86,2; 88,5] · pk 100%	89,4 [88,5; 90,3] · pk 99,9%	86,6 [84,7; 88,5] · pk 100%
bs (114.092)	86,9 [85,7; 87,9] · pk 100%	88,0 [87,0; 89,0] · pk 99,8%	86,0 [83,9; 87,9] · pk 100%

Sva tri varijeteta konvergiraju u opseg od **~84-89%** na svakom registru, s intervalima koji se preklapaju. **Pokretač je pokrivenost leksikona, a ne jezik.**

8.3 Odziv = f(pokrivenost), dokazano krivom na dva jezika (mehanizam nepromijenjen): bs-wiki 11.000→60,4%, 54.000→79,1%, 114.000→86,9%; hr-wiki 78.000→82,6%, 157.000→87,4%. Monotoni rast jeste potpis granice pokrivenosti, a ne algoritamske granice — najjači pojedinačni argument da je razlika bila u pokrivenosti.

8.4 Poluga razrješavanja (ISKLJUČENO→UKLJUČENO), simetrična kroz varijetete.

	razrj. ISKLJUČENO (chat / Tatoeba)	razrj. UKLJUČENO	Δ
Srpski	81,9 [80,4; 83,5] / 86,7	91,4 [90,4; 92,5] / 95,2	+8,5–9,5 pp (IP se ne sijeku)
Hrvatski	80,0 [76,5; 83,3] / 86,6	89,5 [86,9; 92,1] / 96,4	+9,5–9,8 pp
Bosanski	86,0	95,2	+9,2 pp

Preciznost korekcija se ne mijenja (poluga se aktivira samo na golom unosu, pa joj je trošak preciznosti nula). Dobitak je koncentrisan u nekoliko stotina visokofrekventnih glavnih pravila: ablacija top-K na sr·Tatoeba zasiti se već nakon ~500 pravila (500→5.150 dodaje +0,0 pp), što je i opravdalo skraćivanje srpskog repa (§4).

8.5 Trag stvarnih grešaka (SentiComments.SR orig/korig). Sintetičko šišanje moglo bi precijeniti validnost jer izostavlja stvarne tipfelere i dijalekat. Paralelni skup orig/korig izolira dijakritički signal zadržavajući samo komentare s podudarnim skeletom tokena: 3.490 → 2.619 s usklađenim skeletom → 1.022 s ≥ 1 ciljem → **2.804 stvarna cilja. Stvarni odziv = 93,9% [92,9; 94,7]**, preciznost korekcija 99,9%; razrj. ISKLJUČENO = 82,8% (Poluga 1 dodaje +11,1 pp na stvarnim podacima). Glavni nalaz: stvarni odziv (93,9%) \approx sintetički (~93,7%), pa sintetička ablacija **ne** precjenjuje validnost za srpski — snažan metodski rezultat koji dopušta sintetičku evaluaciju za ostale varijetete. Na nivou dokumenta, na istom zlatnom skupu (7,20% tokena stvarno ošišano), ispravnost na nivou tokena iznosi 99,58% za B2 (odziv 95,9 / preciznost 97,9), 99,30% za B2 + strani filter (odziv 91,5 / **preciznost 98,4**) i 99,78% za redi (odziv 98,8) — konfiguracija prvenstva preciznosti, kako je i namjeravano, mijenja nešto odziva za najvišu preciznost.

8.6 Imenovani bazni modeli (sr-chat).

bazni model	odziv [95% IP]	preciznost korekcija
ništa-ne-radi	0,0%	100,0%
naivni najfrekventniji (bez izdvajanja)	85,0 [83,5; 86,4]	89,5% (381 pogrešna korekcija)
naš, bez razrješavanja (izdvajanje, prvenstvo preciznosti)	81,9 [80,4; 83,5]	99,7%
naš, + razrješavanje	91,4 [90,4; 92,5]	99,6%

Naivni leksički bazni model kupuje odziv po trošak od ~10 pp preciznosti (381 pogrešna korekcija na homografima). Izdvajanje (holdout) vraća preciznost (–3 pp odziva); tabela razrješavanja zatim vraća odziv (+9,5 pp) bez troška preciznosti. Naš dizajn nadmašuje naivni bazni model po **objema** osama.

8.7 Bosanski / crnogorski. Bosanski na čistom Tatoeba: 79,4 [77,3; 81,7], preciznost korekcija 100% (0 pogrešnih korekcija na 1.332 popravljiva — tiješna gornja granica); na klix.ba UGC 91,6 [89,4; 93,7]. Crnogorsko *š/ž*: otkucano *š/ž* propušta se 100% (22/22; ta slova nisu u mapi za uklanjanje, pa je ključ ne-ASCII i restore vraća nil). Ošišano *š/ž* ne pokazuje otkaze specifične za *š/ž*, već samo postojeći zajednički rep homografa koji je prisutan i u običnom srpskom. Hipoteza „nula koda“ (crnogorski je računski gotovo identičan srpskom) drži se, ali „nula koda“ \neq „nula rizika“ — što podržava operativno izuzimanje crnogorskog iz obuhvata.

8.8 Nezavisna provjera. Svih 9 ćelija matrice nezavisno je reprodukovano spoljnom provjerom koda, koja je locirala i ispravila dvije greške u okviru za evaluaciju (ključ van leksikona nije svoden na mala slova, što je naduvavalo OOV; numerički zaštitnik nije se aktivirao jer je tokenizator preskakao cifre). Glavni odziv ostao je nepromijenjen nakon objeju ispravki.

9. Petlja istraživanje↔implementacija

Pošten nazivnik za odziv jesu **popravljivi oblici** — temeljna istina dobijena tako što se akcentirani tekst ošiša pa restaurira — a ne svi oblici. Na korpusu od 6.005 objava s dva foruma (14.341 popravljiv oblik), donja putanja proizvodnje pokazuje kako je svaka poluga locirana i zašto je važna.

korak	odziv	pogrešno	šta je naučeno
mehanizam, pošten nazivnik	73,5%	0,21%	razlika = 12,7 pp višeznačnih u propuštanju + 13,6 pp OOV
+ leksikon 45.000→100.000	78,9%	0,25%	+5,4 pp za 2,3× veličine; Cipfov zakon poskupljuje pokrivenost
njihovi bigrami (80/20) na korpici	93,2% korp.	—	lijevi je dovoljan (lijevi+desni = 92,9%, lošije)
dekontaminiran unigramski prior na korpici	95,4% korp.	—	statički prior nadmašuje bigram s malo podataka, uz nulti trošak pri izvršavanju
+ tabela razrješavanja v1 (HOLD po rangu)	80,2%	0,26%	samo +1,3 pp — masa greške ≠ masa saobraćaja
+ politika pouzdanosti (conf≥0,95)	90,0%	0,31%	+9,8 pp odziva za +0,05 pp pogrešnih
+ leksikon cap-250k	93,2%	—	isporučena radna tačka
+ minfreq=3 (4,9 MB)	93,7%	0,36%	koljeno
pun ravan leksikon	95,1%	—	veličina/kvalitet istraživačka gornja granica (~196 MB RAM, neisporučivo)

Pretraga po minfreq (sr): 1→808.000 klj./25 MB/94,1%/0,38%; 2→180.000/5,6 MB/93,8%/0,37%; 3→157.000/4,9 MB/93,7%/0,36% (isporučeno); 5→131.000/4,0 MB/93,5%/0,36%. Korak 1→2 smanjuje veličinu 4,5× za -0,3 pp odziva.

Kriva kapacitet/RAM: cap-100k 40.000 klj./1,5 MB/90,0%; cap-250k 108.000/3,5 MB/~15-20 MB RAM/93,2% (isporučeno); cap-500k 237.000/7 MB/94,3%; pun ~1 mil./33 MB/~196 MB RAM/95,1%.

Lijevo naspram desnog konteksta (izdvajanje 80/20, korpica sto/što): bazno 0% → lijevi kontekst 93,2% → lijevi+desni 92,9%. Desni kontekst ne pomaže; lijevi kontekst i unigramski prior jesu **zamjene, a ne dopune**, pa pri izvršavanju nije potrebna odgođena obrada desnog konteksta i nema kašnjenja ni treperenja.

Pregled mehanizma (pet otkaza lociranih i ispravljenih u izvornoj implementaciji), vrijedan bilježenja kao modusi otkaza: (1) invarijantni ključevi bili su odbacivani, što je provjeru jezika činilo lažno negativnom — ispravljeno kompaktnim skupom invarijanti; (2) svodenje na mala slova bez grane za vlastite imenice dopuštalo je da ime pozajmi rang opštoj leksemi — ispravljeno indeksom samo malih slova; (3) izgradnja iz liste oblika ignorisala je frekvencije, čime je prior bio pokvaren nad neporedanom datotekom — ispravljeno; (4) JSON + pretraživanje leksikona zahtijeva DAWG/mmapi za pun leksikon; (5) miješana veličina slova treba da se propusti.

Objasnenje cilja isporuke (aritmetika zaustavljanja). Uz ~3 popravljiva oblika po poruci, 90% odziva znači propust otprilike svake jedne do dvije poruke; ~98% znači propust otprilike svakih 15 poruka („uvijek radi“); korak sa 98% na 99,5% korisnik ne primjećuje. Cilj isporuke stoga je ~98% preko web-leksikona, pa zatim stati — konkretan slučaj načela „sposobnost ≠ isporučivost“.

10. Zaključci i metodske pouke

Četiri poprečna rezultata. 1. **Pokrivenost ≠ kvalitet.** Ispravnost je ograničena kvalitetom *repa* leksikona, a ne njegovom veličinom; naivni rast uvozi šum brže od signala (87% punog leksikona jeste šum frekvencije <5). 2. **Masa greške ≠ masa saobraćaja.** HOLD po rangu dodaje +1,3 pp; HOLD po pouzdanosti dodaje +9,8 pp. Greška je koncentrisana u nekoliko visokofrekventnih oblika, pa zaštitnici moraju biti vezani za pouzdanost, a ne za rang. 3. **Sposobnost ≠ isporučivost.** Istraživačka gornja granica od 95,1% košta ~196 MB RAM-a i nije isporučiva; radna tačka jeste parametar isporuke, a ne fiksno svojstvo metode. 4. **Lijevi kontekst i unigramski prior jesu zamjene, a ne dopune.** Desni kontekst nije potreban; pri izvršavanju nije potrebna odgođena obrada.

Metodske pouke. 1. Provesti provjeru pretragom uoči svakog „prvi put“ — ranija literatura (Ivković) umalo je novost pretvorila u odbijanje bez recenzije. 2. Nazivnik odlučuje o svemu — „9% odziva“ od svih oblika i „73,5%“ od popravljivih opisuju isti sistem. 3. Porediti s jakim baznim modelom, a ne s nulom (bigrami naspram propuštanja). 4. Masa greške ≠ masa saobraćaja: zaštitnici po pouzdanosti, ne po rangu. 5. Frekvencijski podaci o pojavi šišanja i sami su zaraženi šišanjem — dekontaminirati. 6. Nikada ne prepisivati podatke „napamet“ — incident s ručno sastavljenim skupom svjedoka umalo je pokvario eksperiment nevažnim svjedocima. 7. Filter pripada i mjernom instrumentu, ne samo proizvodu. 8. Davati prednost objavljenim korpusima (reproducibilnost, etika); samostalno prikupljati samo ono što inače ne postoji. 9. Masovni prijenos podataka iz pregledača provoditi u dijelovima s graničnicima. 10. Pokrivenost ≠ kvalitet — preciznost je ograničena kvalitetom *repa*, a ne veličinom. 11. Statički prior nadmašuje bigram s malo podataka uz nulti trošak pri izvršavanju. 12. Dovoljnost samo lijevog konteksta — desni kontekst ne pomaže. 13. Kontrolisati ometajuće faktore (registar, veličina leksikona) uoči nego što se razlika pripiše jeziku ili algoritmu — srž simetričnog eksperimenta. 14. Mjeriti, ne pretpostavljati — uključujući i pitanje zašto se dva broja razlikuju (premissa o „zastarjelim brojevima“ pokazala se kao svojstvo korpusa, a ne prolaza obrade). 15. Gubitnost šišanja besplatan je filter kvaliteta: prisustvo dijakritike dokazuje da je oblik istinit, pa samo homografi bez dijakritike traže verifikaciju Hunspell-om.

Napomena o slikama. Rezultati se dijele u četiri bloka koji leže na **različitim osama** i nikada ne smiju dijeliti istu: (A) kontrolisana međujezička matrica (odziv po registru, tri varijeteta, razrješavanje isključeno, IP); (B) poluga razrješavanja (nagib ISKLJUČENO→UKLJUČENO po varijetetu, +Δpp, preciznost zadržana); (C) putanje pokrivenosti (odziv naspram log-veličine leksikona, monotone); (D) odziv isporuke po paketu, svaki mjeren na svom registru. Konkretno, brojevi iz bloka D pripadaju različitim registrima i **nisu** uporedivi između jezika — ne smiju se prikazivati uz poredenje iz bloka A. Slike treba da koriste palete bezbjedne za daltoniste i sive tonove, s bojama varijeteta dosljednim kroz panele.

11. Okvir istraživanja, doprinosi i planirana validacija

Osnovna teza. Redukcija dijakritike (šišana i njoj srodne pojave) jeste svojstvo okruženja za pisanje izazvano infrastrukturom, zajedničko jednoj jezičkoj porodici; njeno obrtanje jeste računski izvodljiv zadatak na uređaju, koji je najbolje definisati na nivou dijasistema, a ne pojedinačnog jezika. Rad doprinosi duž tri ose: **sociolingvističke** (šta je pojava i kakva joj je struktura registara — §5), **računske** (struktura zadatka, njegova gornja granica i šta lomi naivne metode — §6-§8) i **tipološke/sistemske** (uopštavanje preko makrojezika i radni sistem koji čuva privatnost — §8-§9).

Implikacije za dizajn i status njihovih dokaza. Studija daje nekoliko implikacija za dizajn čija se podrška razlikuje po vrsti, i ta se razlika navodi izričito, bez preuveličavanja: - *Šišanje tretirati kao registar namjere, a ne kao grešku* — definicijski / po konstrukciji (§1). - *Šišanje je modus u koji autor ulazi, predviđen registrom i okruženjem za unos* — posredno podržano mjerenjima bimodalnosti i gradijenta registara (§5.1-§5.2), uz potvrdu na nivou pojedinca planiranom anketom. - *Strani filter je obavezan* — potvrđeno direktnim mjerenjem (§7: 166→0 kvarenja u stvarnim podacima). - *Pokrivenost, a ne kontekst, jeste usko grlo odziva; statički prior plus leksikon dovoljni su pri izvršavanju* — potvrđeno krivom pokrivenosti i nalazom lijevi-naspram-desnog (§8.3, §9). Formulacije su namjerno oprezne: tvrdnje su iznesene kao „pružamo dokaze da...“, a ne „dokazujemo...“, te „model jezika nije potreban za izmjereni ostatak“, a ne „model jezika nikada nije potreban“.

Planirana validacija na ljudima (još nije provedena). Jedini dokaz koji rad na korpusima ne može pružiti jeste autorovo vlastito objašnjenje *zašto i kada* šiša. Planirana je kratka anketa u dijaspori (≈14 pitanja, ~3 minuta, pet blokova: raspored tastature i uređaji; formalni naspram neformalnog modusa pisanja i razlozi prebacivanja; svijest o šišanju; ponašanje pri autokorekciji i ispravljanju tasterom za brisanje; demografija uključujući jezički varijetet, s crnogorskim). Osmišljena je s neutralnim tonom (šišanje se nikada ne naziva „greškom“), uz informisani pristanak i bez prikupljanja e-pošte, a distribuirana se neutralnim srpskohrvatsko-latiničkim kanalima. Ovo se ovdje bilježi kao planirana metodologija, transparentno odvojena od dovršenih rezultata na korpusima.

12. Reproducibilnost

Svi navedeni brojevi nalaze se u mašinski čitljivoj datoteci `results_aggregate.tsv`.

```
# Interval pouzdanosti za bilo koju ćeliju (grozdovni butstrap na nivou dokumenta):
recall_ci.py --code sr --corpus <doc.jsonl> [--no-resolve] [--seed 12345]

# Trag stvarnih grešaka (preuzima SentiComments.SR po potrebi):
eval_senticomments.py --code sr [--no-resolve]

# Bazni modeli (ništa-ne-radi, najfrekventniji):
baselines.py --code sr --corpus <doc.jsonl>

# Potpuna ponovna izgradnja leksikona:
filter_hunspell.py → build_deshishana.py → build_resolve_table.py → inject_resolve.py

# Matrica registar × jezik:
build_corpus_matrix.py
for c in sr hr bs; do for g in wiki news tatoeba; do
  recall_ci.py --code $c --no-resolve --corpus cell_${c}_${g}.jsonl --label $c-$g
done; done
```

Ćelije wiki/news koriste rečenice iz Leipzig korpusa (srpski transliteriran u latinicu pomoću `cyr2lat_sr`); Tatoeba pruža čiste rečenice (CC-BY). Sirovi korpusi se ne komituju (veličina + uslovi korištenja); reproducibilnost počiva na skriptama, butstrapu s fiksiranim sjemenom i objedinjenom TSV-u. Prateći skup alata uključuje `build_deshishana.py`, `build_resolve_table.py/build_resolve_any.py`, `inject_resolve.py`, `filter_hunspell.py`, `filter_leipzig.py`, `cyr2lat_sr.py`, `eval_deshishana.py`, `ablate_deshishana.py`, `recall_ci.py`, `baselines.py`, `eval_senticomments.py`, `build_corpus_matrix.py` i `test_montenegrin_szz.py`.

Dostupnost koda i podataka. Sve reference na repozitorij u ovom dokumentu fiksirane su na nepromjenjivi commit, pa ostaju važeće i ako se datoteke kasnije preimenuju ili reorganizuju. Gornji brojevi očitani su iz ioDiacritics commit-a [be745a653605f6934ea127f1c2c909e242055b5d](https://github.com/ilya000/ioDiacritics/tree/be745a653605f6934ea127f1c2c909e242055b5d) (main, 2026-06-13); trajna veza jeste <https://github.com/ilya000/ioDiacritics/tree/be745a653605f6934ea127f1c2c909e242055b5d>. U odnosu na taj commit: mehanizam (Swift jezgro + C++17 port), skup alata za izgradnju/evaluaciju (tools/), pregledi po eksperimentu i napomene o matrici korpusa (research/), snimak namijenjen radu (RESEARCH.md) i revizija licenciranja podataka (docs/DATA_LICENSE_AUDIT.md); paket je pod MIT. Izvršne demonstracije u SwiftUI (macOS) i C++ Dear ImGui (Windows/macOS/Linux) nalaze se u ioDiacritics-Demos na commit-u [bf392d353fe33fc1913cf5eea613886ed4bd0cdf](https://github.com/ilya000/ioDiacritics-Demos/tree/bf392d353fe33fc1913cf5eea613886ed4bd0cdf) (<https://github.com/ilya000/ioDiacritics-Demos/tree/bf392d353fe33fc1913cf5eea613886ed4bd0cdf>). Radi citabilnog identifikatora, ovo egzaktno stanje biće dodatno arhivirano kao označeno izdanje na Zenodo, DOI [10.5281/zenodo.20688771](https://doi.org/10.5281/zenodo.20688771). SlipWay potiče od DrPaste (<https://github.com/ilya000/DrPaste>).

13. Porijeklo podataka i licence

Kod mehanizma ioDiacritics pod licencom je MIT. Ugrađeni leksikoni jesu **generisani artefakti iz mješovitih trećih leksičkih i korpusnih izvora** i nisu „podaci samo pod MIT“; porijeklo se dokumentuje zasebno, a izdanje „čisti MIT“ može isporučiti kod i alate bez ugrađenih leksikona.

Izvor	Licenca	Uloga
Kuriran srpski leksikon (turanjanin/serbian-language-tools)	MIT	porijeklo sr leksikona
redi (clarinsi/redi)	Apache-2.0	raniji sistem restauracije (hr/sr/sl)
FrequencyWords / OpenSubtitles (hermitdave)	kod MIT / sadržaj CC BY-SA 4.0	hr/bs frekvencijske liste
Leipzig Wortschatz korpusi	CC BY	nezavisan prior za razrješavanje + validaciju
Tatoeba	CC BY 2.0	čiste rečenice za validaciju (hrv/bos)
Hunspell hr/sr (LibreOffice)	LGPL / SISSL	filter leksikona
SETimes.SR	—	zlatna evaluacija na vijestima
SentiComments.SR	CC BY-NC-SA 4.0	zlatni standard stvarnih grešaka (nekomercijalno)

Praktičan stav za objavu: LICENSE (MIT) za kod, datoteka NOTICE koja dokumentira zasebno porijeklo podataka i — gdje je potreban artefakt „čisti MIT“ — kod i alati objavljeni bez ugrađenih leksikona, budući da su brojevi reproducibilni iz skripti i butstrapa s fiksiranim sjemenom.

14. Srodni radovi

- **Ivković (2013, 2015)** — postojanje i ideologija šišanog teksta; 71% / 56,5% de-dijakritizacije na dva novinska sajta; objašnjenje pokrenuto tehnologijom.
- **Šantić, Šnajder, Bašić (2009)** — hrvatski: samo leksikon 97%, + bigramski model jezika 98,81%.
- **Ljubešić, Erjavec, Fišer (2016)** — restauracija dijakritike na osnovu korpusa za južnoslovenske jezike; 99,5% standardno / 99,2% nestandardno; alat *redi*.
- **Krstev, Stanković, Vitas (2018)** — restauracija u srpskom zasnovana na znanju i pravilima; preciznost 98,93%, odziv 94,94%; obrada reci/reči/reći i frekvencijski pragovi.

- **Batanović, Cvetanović, Nikolić (2020)** — SentiComments.SR (PLoS ONE), ovdje korišten kao zlatni standard stvarnih grešaka; u istom pravcu rada navodi se i pristup s BiLSTM za srpski.
- **Magner (2001), Hentschel (1998)** — „internetski slavenski“; zabilježen gubitak dijakritike. Program **Janes / ReLDI** — anotacija tehničke/lingvističke standardnosti i korpusi.

Šta je ovdje novo: kvantifikacija jednom metodom kroz 8 registara; dekontaminacija frekvencijskih priora; dokumentirana bimodalnost; efekat znaka đ; ortogonalnost u odnosu na ručnu standardnost; replikacija Ivkovića nakon decenije; otvoren inventar zadatka; razlaganje ostatka (0,49%; 13/397 oblika); strukturna nemogućnost pri prebacivanju koda s potvrdom u stvarnim podacima; *masa greške ≠ masa saobraćaja; prior nadmašuje mali bigram; dovoljnost samo lijevog konteksta;* petlja istraživanje→implementacija; te simetrična matrica koja pokazuje da je međujezička razlika pokrivenost, a ne jezik.

Svi brojevi generirani su skriptama nad otvorenim podacima i unakrsno provjereni s objedinjenom tabelom rezultata; sirove tabele razrješavanja sažete su umjesto reproducirane i mogu se regenerisati iz dokumentiranog toka obrade.